

Criação de Tarefas Educativas com Inteligência Artificial Generativa (IAG): Orientações para Professores

GAI-SciTeach

Margarida M. Marques
Juliana Monteiro

2025

Índice

Introdução.....	3
Recomendações para um <i>Prompt</i> Eficaz	4
Orientações para a Análise Crítica da Tarefa Educativa Gerada.....	6
Nota Final.....	8
Referências	9
Anexo 1: Grelha – Qualidade do <i>Prompt</i>	10
Anexo 2: Rúbrica – Qualidade da Tarefa.....	11

Introdução

Este documento compila um breve conjunto de orientações para apoiar professores na criação eficaz de tarefas educativas com recurso à Inteligência Artificial Generativa (IAG) e destina-se a ser usado em contextos de formação docente, a nível inicial ou contínuo. Estas orientações sustentam-se numa revisão de literatura em curso.

O documento está estruturado em duas partes: a primeira apresenta orientações para formular um *prompt* eficaz para a criação de tarefas educativas e a segunda inclui orientações para promover a análise crítica da tarefa educativa criada com recurso a IAG, através de várias iterações de aperfeiçoamento.

Recomendações para um *Prompt* Eficaz

Um bom *prompt* é aquele que orienta a IAG para gerar uma tarefa educativa clara, adequada e alinhada com os objetivos de aprendizagem. Para isso, recomenda-se:

1. **Clareza e precisão** (Araújo & Saúde, 2024; Bitzenbauer, 2023; Hashem et al., 2024; Werdhiana et al., 2025)

O *prompt* deve ser escrito em linguagem inequívoca, evitando ambiguidades que dificultem ou comprometam o processamento da informação pela IAG.

2. **Estrutura** (Suprpto et al., 2025)

O *prompt* deve apresentar uma organização lógica e coerente, evitando textos desnecessariamente longos e redundantes que dificultem o processamento pela IAG.

3. **Especificidade pedagógica** (Araújo & Saúde, 2024)

O *prompt* deve incluir nível de ensino e perfil do público-alvo (ex.: ano de escolaridade, etc.), disciplina ou área temática, e formato desejado da tarefa educativa (ex.: protocolo, questionário, etc.).

4. **Enquadramento curricular e pedagógico** (Araújo & Saúde, 2024)

Indicar os objetivos de aprendizagem ou competências a desenvolver, podendo ser indicado se a tarefa se enquadra em momento de exploração, consolidação ou avaliação.

5. **Enquadramento na literatura em educação** (Teodoro et al., 2024; Zhang et al., 2025)

Solicitar à IAG que a tarefa esteja em alinhamento com uma teoria ou abordagem de ensino recomendada pela literatura (ex. *problem-based learning*).

Defina o seu *prompt* para criar uma tarefa educativa específica. Antes de o aplicar, **verifique** se inclui todos os elementos recomendados com base na “Grelha – Qualidade do *Prompt*” (Anexo 1). Se necessário, **melhore** o seu *prompt*. Por fim, **aplique** o *prompt* para gerar a tarefa.

Orientações para a Análise Crítica da Tarefa Educativa Gerada

Após a introdução do *prompt*, a IAG gerará a tarefa educativa. Para assegurar a qualidade e pertinência pedagógica, recomenda-se:

1. **Analisar** criticamente a tarefa obtida, podendo ser utilizada a “**Rúbrica - Qualidade da Tarefa**”, que integra os critérios “grau de dificuldade”, “rigor científico”, “integração curricular” e “inovação sustentada na literatura”.
2. Se necessário, **orientar a IAG para reformular** a tarefa tendo em conta as necessidades de melhoria identificadas com base na análise crítica.
Por exemplo, o *prompt* 2 poderá iniciar com “A tarefa inclui **informações incorretas ou alucinações pontuais** ao nível dos tópicos temáticos/disciplinares”, seguido da lista das incorreções científicas identificadas e do pedido para melhorar a tarefa de modo a corrigir os erros identificados.
3. **Repita** os passos 1 e 2 ou **melhore manualmente** a tarefa educativa até obter um resultado adequado aos seus objetivos.

Nota Final

A IAG pode ser uma ferramenta poderosa para criar tarefas educativas adequadas aos objetivos do professor, mas requer a formulação de *prompts* que definam bem a tarefa pretendida. Um *prompt* eficaz gera tarefas mais pertinentes e significativas. Contudo, cabe sempre ao professor rever, ajustar e validar as propostas da IAG, assegurando que estas servem os objetivos de aprendizagem visados e o perfil dos seus alunos.

Reconhecimento de uso de Inteligência Artificial:

Este documento incorpora contributos gerados com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, utilizadas como apoio na melhoria da clareza, fluidez e precisão da escrita, com supervisão humana em todas as etapas.

Referências

- Araújo, J. L., & Saúde, I. (2024). Can ChatGPT Enhance Chemistry Laboratory Teaching? Using Prompt Engineering to Enable AI in Generating Laboratory Activities. *Journal of Chemical Education*, 101(5), 1858–1864. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.3c00745>
- Bitzenbauer, P. (2023). ChatGPT in physics education: A pilot study on easy-to-implement activities. *Contemporary Educational Technology*, 15(3). <https://doi.org/10.30935/cedtech/13176>
- Hashem, R., Ali, N., Zein, F. E., Fidalgo, P., & Khurma, O. A. (2024). AI to the rescue: Exploring the potential of ChatGPT as a teacher ally for workload relief and burnout prevention. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 19. <https://doi.org/10.58459/rptel.2024.19023>
- Suprpto, N., Hidayatullaah, H. N., Arymbekov, B., & Hakim, S. R. (2025). Indonesian preservice teachers' attitudes toward using ChatGPT: A structural equation model. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(7). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025326>
- Teodoro, P. V, Gauche, R., & Salles, P. (2024). To Think the Object of Didactics in The Classroom: The Teaching-Learning Process Through Artificial Intelligence. *Cadernos Educacao Tecnologia E Sociedade*, 17(3), 1114–1124. <https://doi.org/10.14571/brajets.v17.n3.1114-1124>
- Werdhiana, I. K., Kaharu, S. N., Tule, R., & Mansyur, J. (2025). ChatGPT-4o's Reasoning Performance on Two-Tier Test of Static Fluid. *International Journal of Information and Education Technology*, 15(3), 629–639. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.3.2271>
- Zhang, N., Ke, F., Dai, C.-P., Southerland, S. A., & Yuan, X. (2025). Seeking to support preservice teachers' responsive teaching: Leveraging artificial intelligence-supported virtual simulation. *British Journal of Educational Technology*, 56(3), 1148–1169. <https://doi.org/10.1111/bjet.13522>

Anexo 1:

Grelha – Qualidade do *Prompt*

Nível	Descrição do <i>Prompt</i>
3	<p>O <i>prompt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • é claro e preciso; • encontra-se adequadamente estruturado; e • inclui todos os elementos recomendados (especificidade pedagógica, enquadramento curricular e pedagógico, assim como enquadramento na literatura em educação).
2	<p>O <i>prompt</i> precisa de melhorias em termos de</p> <ul style="list-style-type: none"> • clareza e precisão; • estrutura; e/ou • elementos recomendados, notando-se omissão de pelo menos um dos elementos.
1	<p>O <i>prompt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • é pouco claro e preciso; • está pouco estruturado; e/ou • não inclui diversos elementos recomendados.

Anexo 2:

Rúbrica – Qualidade da Tarefa

CrITÉRIOS	1 – Desadequado	2 –Precisa de Melhoria	3 – Adequado
Grau de dificuldade e	O grau de dificuldade da tarefa é demasiado simples ou demasiado complexa para o nível de ensino e perfil do público-alvo.	O grau de dificuldade da tarefa é realizável, mas pouco desafiante (ou vice-versa) para o nível de ensino e perfil do público-alvo.	O grau de dificuldade da tarefa é desafiante, mas acessível ao nível de ensino e perfil do público-alvo.
Rigor científico	A tarefa inclui informações incorretas ou alucinações graves ao nível dos tópicos temáticos/disciplinares.	A tarefa inclui informações incorretas ou alucinações pontuais ao nível dos tópicos temáticos/disciplinares.	A tarefa apenas inclui informações corretas ao nível dos tópicos temáticos/disciplinares.
Integração Curricular	A tarefa (e o seu formato) não revela potencial para promover as aprendizagens essenciais / competências visadas	A tarefa (e o seu formato) revela potencial para promover parcialmente as aprendizagens essenciais / competências visadas	A tarefa (e o seu formato) revela claramente potencial para promover as aprendizagens essenciais / competências visadas
Inovação sustentada na literatura	A tarefa não tem elementos de inovação pedagógica, alinhada com recomendações da literatura da especialidade	A tarefa tem um ou dois elementos de inovação pedagógica, alinhada com recomendações da literatura da especialidade	A tarefa tem vários elementos de inovação pedagógica, alinhada com recomendações da literatura da especialidade